

Local Web Base Learning: Media Pembelajaran Alternatif

Supratman Zakir

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Bukittinggi
Jl. Raya Gurun Aur Kubang Putih Bukittinggi – Sumatera Barat Indonesia

Pebelajar Program Doktor Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang (UNP)

Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang Sumatera Barat Indonesia
sefzaku@gmail.com; supratman@iainbukittinggi.ac.id,

ABSTRAK

Pembelajaran, dalam prakteknya tidak bisa dihindari dari penggunaan teknologi terutama Teknologi Informasi (TI). TI telah mampu memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan. Pembelajaran semakin efektif, interaktif, luas, dan tidak terpola hanya dalam ruang kelas. Kondisi ini membuat TI menjadikan kualitas pendidikan dapat dibanggakan. Penggunaan TI dalam dunia pendidikan semakin disadari manfaatnya dan tidak hanya sebagai media pelengkap bagi institusi pendidikan akan tetapi sudah menjadi salah satu strategi kompetitif bagi institusi dalam rangka meningkatkan kualitas outcome-nya. Penelitian ini bertujuan untuk mendesaian sebuah media pembelajaran alternative berupa Web Base learning berbasis local. Teknologi ini secara teoritis mampu memberikan kontribusi bagi pebelajar (siswa/pebelajar dan guru/dosen/guru) dalam aktivitas pembelajaran mereka seperti peningkatan produktifitas, fleksibelitas dan interaktifitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development versi ADDIE (Evaluate-Develop-Design-Impement-Evaluate). Hasil penelitian berupa produk yaitu sebuah website pembelajaran atau web base learning berbasis local dengan tujuan untuk menghindari biaya akses internet. Berdasarkan hasil uji terhadap produk, dinyatakan bahwa produk yang dihasilkan dapat dikategorikan valid, efektif, dan praktis untuk digunakan sebagai media pembelajaran alternative.

Keyword : *e-learning*, *web base learning*, Teknologi Informasi, Pembelajaran

PENGENALAN

Dunia pendidikan Indonesia saat ini setidaknya menghadapi empat tantangan besar yang kompleks. Pertama, tantangan untuk meningkatkan nilai tambah, yaitu bagaimana meningkatkan nilai tambah dalam rangka meningkatkan produktivitas, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Kedua, tantangan untuk melakukan pengkajian secara komprehensif dan mendalam terhadap terjadinya transformasi (perubahan) struktur masyarakat, dari masyarakat yang agraris ke

masyarakat industri yang menguasai teknologi dan informasi, yang implikasinya pada tuntutan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Ketiga, tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat, yaitu bagaimana meningkatkan daya saing bangsa dalam meningkatkan karya-karya yang bermutu dan mampu bersaing sebagai hasil penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks). Keempat, munculnya kolonialisme baru di bidang iptek dan ekonomi menggantikan kolonialisme politik. Dengan demikian kolonialisme kini tidak lagi berbentuk fisik, melainkan dalam bentuk informasi. Berkembangnya teknologi informasi dalam bentuk komputer dan internet, sehingga bangsa Indonesia sangat bergantung kepada bangsa-bangsa yang telah lebih dulu menguasai teknologi informasi. Inilah bentuk kolonialisme baru yang menjadi semacam "*virtual enemy*" yang telah masuk keseluruh pelosok dunia ini.

Untuk menjawab tantangan di atas maka dibutuhkan pendidikan yang mampu menghasilkan *output* berkualitas, berdaya guna dan memiliki kompetensi, baik berkompentensi pada bidang masing-masing maupun kompetensi umum yang berupa kompetensi untuk berkomunikasi internasional (penguasaan bahasa internasional) dan kompetensi untuk memanfaatkan teknologi informasi (penggunaan komputer). Dalam menghasilkan output, dunia pendidikan harus dapat diwujudkan dengan proses pembelajaran yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang berwawasan luas, profesional, unggul, berpandangan jauh ke depan (*Visioner*), memiliki percaya dan harga diri yang tinggi. Untuk mewujudkan hasil di atas diperlukan strategi yang tepat, di antaranya adalah bagaimana strategi mengembangkan kompetensi pebelajar berdasarkan kemampuan, sikap, sifat serta tingkah laku, sehingga membuat mereka menyenangi pembelajaran.

Pembelajaran memiliki peran dalam menyediakan informasi dan pengembangan proses berpikir yang pada akhirnya dapat diharapkan perubahan perilaku pebelajar baik kognitif, afektif dan psikomotornya. Akan tetapi hasil akhir dari proses tersebut masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Faktor Keberhasilan Pembelajaran

Untuk meningkatkan kualitas *outcome* pendidikan formal tidak akan terlepas dari faktor intenal dan eksternal. Beberapa factor yang termasuk dalam faktor intenal adalah faktor yang berasal dalam diri siswa adalah antara lain : kesehatan, inteligensi dan bakat, minat dan motivasi, serta cara belajar. Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya terhadap kemampuan belajar, oleh karena itu pemeliharaan kesehatan sangat penting bagi setiap orang baik fisik maupun mental, agar badan tetap kuat, fikiran selalu segar dan bersemangat dalam belajar.

Sedangkan Inteligensi dan bakat, serta minat dan motivasi juga ikut turut serta mempengaruhi seseorang dalam mencapai keberhasilannya dalam belajar. Seseorang yang memiliki inteligensi baik (IQ-nya tinggi) umumnya mudah belajar, dan hasilnya pun cenderung baik. Sebaliknya orang yang inteligensinya rendah cenderung mengalami kesukaran dalam belajar, lambat berpikir sehingga prestasi

belajarnya pun rendah. Begitu juga dengan bakat, bila seseorang memiliki inteligensi tinggi dan bakatnya pun ada dalam bidang yang dipelajarinya, maka proses belajarnya akan lancar dan sukses bila dibandingkan dengan orang yang memiliki bakat saja tetapi inteligensinya rendah. Demikian pula halnya, jika dibandingkan dengan orang yang inteligensinya tinggi tetapi bakatnya tidak ada dalam bidang tersebut, orang yang berbakat dan mempunyai inteligensi tinggi biasanya akan sukses dalam kariernya.

Minat dan Motivasi, minat dapat timbul karena daya tarik dari luar dan juga bisa datang dari hati sanubari. Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal yang besar artinya untuk mencapai/memperoleh benda atau tujuan yang diminati itu. Timbulnya minat belajar disebabkan berbagai hal, antara lain karena keinginan yang kuat untuk menaikkan martabat atau memperoleh pekerjaan yang baik serta ingin hidup senang dan bahagia. Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi, sebaliknya minat belajar kurang akan menghasilkan prestasi yang rendah. Motivasi berbeda dengan minat. Ia adalah daya penggerak/pendorong untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Yang bisa berasal dari dalam diri (*intrinsik*) yaitu dorongan yang datang dari hati sanubari, umumnya karena kesadaran akan pentingnya sesuatu. Atau dapat juga karena dorongan bakat apabila ada kesesuaian dengan bidang yang dipelajari. Motivasi yang datang dari luar (*ekstrinsik*) yaitu dorongan yang datang dari luar diri (lingkungan), misalnya dari orang tua, guru, teman-teman dan anggota masyarakat.

Seseorang yang mempunyai motivasi membaca tinggi akan mendorong dirinya untuk berusaha mencari informasi dan ilmu pengetahuan melalui berbagai sumber bacaan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya, dan bila keinginan dan kebutuhannya sudah terpenuhi atau tercapai baru ia merasa puas. Dengan dorongan dan kebiasaan membaca ini akan membiasakan seseorang untuk selalu belajar memecahkan persoalan-persoalan dan tantangan hidup.

Selanjutnya cara belajar seseorang juga akan mempengaruhi pencapaian hasil belajarnya. Belajar tanpa memperhatikan teknik dan faktor psikologis, dan ilmu kesehatan, akan memperoleh hasil yang kurang memuaskan. Selain itu teknik-teknik belajar perlu diperhatikan, bagaimana cara membaca, mencatat, menggarisbawahi, membuat ringkasan/kesimpulan, apa yang harus dicatat dan sebagainya. Selain dari teknik-teknik tersebut, perlu juga diperhatikan waktu belajar, tempat, fasilitas, penggunaan media pengajaran dan penyesuaian bahan pelajaran.

Sedangkan yang termasuk dalam faktor eksternal adalah keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan sekitar. Faktor orang tua dan keluarga sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan anak dalam belajar. Tinggi rendahnya pendidikan orang tua, besar kecilnya penghasilan, cukup atau kurang perhatian dan bimbingan orang tua, rukun atau tidaknya kedua orang tua, akrab atau tidaknya hubungan orang tua dengan anak-anak, tenang atau tidaknya situasi dalam rumah, semuanya itu turut mempengaruhi pencapaian hasil belajar anak.

Sekolah, keadaan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi tingkat keberhasilan belajar. Kualitas guru, metode mengajarnya, kesesuaian kurikulum dengan kemampuan anak, keadaan fasilitas/perlengkapan di sekolah, keadaan ruangan, jumlah murid per kelas, pelaksanaan tata tertib sekolah dan sebagainya.

Untuk mengatasi segala permasalahan diatas, juga tidak terlepas dari peranan guru sebagai seorang pendidik, maka dibutuhkan SDM (tenaga guru) yang profesional dituntut dengan sejumlah persyaratan minimal, antara lain : memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan anak didiknya mempunyai jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen tinggi terhadap profesinya, dan selalu melakukan pengembangan diri secara terus menerus (continuous improvement) melalui organisasi profesi, internet, buku seminar dan semacamnya.

Karena itu kegiatan belajar dan mengajar (KBM) merupakan sistem yang integral, dalam suatu sistem pembelajaran atau system instructional sekolah. Dalam hal mendukung kelancaran aktivitas pembelajaran, kepala sekolah memainkan peran yang cukup penting, karena berkontribusi signifikan terhadap perolehan mutu hasil belajar. Peran kepala sekolah untuk menyediakan fasilitas pembelajaran, melakukan pembinaan pertumbuhan jabatan guru, dan dukungan profesionalitas lainnya menjadi suatu kekuatan tersendiri bagi guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. (Sagala 2003:70).

Hal ini juga tidak terlepas dari masalah dana, sarana prasana yang kurang lengkap, pengelolaan manajemen yang kurang baik, pustaka yang belum berfungsi dengan baik, kurang tersedianya sumber-sumber bacaan yang relevan dan sesuai dengan kurikulum. Hal ini mungkin yang menyebabkan rendahnya motivasi siswa mengunjungi perpustakaan. Pada hal membaca adalah salah satu kunci keberhasilan siswa dalam belajar.

Masyarakat, keadaan masyarakat sekitarnya juga menentukan prestasi belajar. Bila di sekitar tempat tinggal keadaan masyarakatnya terdiri dari orang-orang yang berpendidikan, terutama anak-anaknya rata-rata bersekolah tinggi dan moralnya baik, hal ini akan mendorong anak lebih giat belajar. Tetapi sebaliknya, apabila tinggal di lingkungan banyak anak-anak yang nakal, tidak bersekolah dan pengangguran, hal ini akan mengurangi semangat belajar atau dapat dikatakan tidak menunjang sehingga motivasi belajarnya berkurang.

Selain itu lingkungan sekitar, keadaan lingkungan tempat tinggal, juga sangat penting dalam mempengaruhi prestasi belajar. Keadaan lingkungan bangunan rumah, suasana sekitar, keadaan lalu lintas iklim dan sebagainya. Keadaan lalu lintas yang membisingkan, suara hiruk pikuk orang di sekitar, suara pabrik, polusi udara, iklim yang terlalu panas, semuanya ini akan mempengaruhi kegairahan belajar. Sebaliknya keadaan yang sepi dengan iklim yang sejuk, ini akan menunjang proses belajar.

Dalam menjawab tantangan diatas, diharapkan para siswa harus mempunyai sikap disiplin, rajin, punya keinginan dan motivasi belajar kuat dalam

belajar, terutama dibidang teknologi, karena kita tidak bisa menutup mata terhadap kemajuan teknologi agar kita tidak jauh tertinggal dari negara maju dan berkembang. Keberhasilan seseorang tergantung pada diri sendiri, dan bukan tergantung pada orang lain. Maka untuk dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, dengan kata lain untuk dapat meneruskan pendidikan diri. Tentu memerlukan banyak membaca, baik buku, majalah, Koran atau bahan bacaan lainnya yang dapat memberikan manfaat.

Oleh karena itu, membaca merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan dalam usaha meningkatkan pengetahuan dan pendidikan. Kenyataannya masih banyak ditemukan siswa-siswa di sekolah yang kurang disiplin baik dari segi waktu maupun segi kehadiran, masih ada juga siswa yang suka absen. Bahkan kehadirannya pun tidak mencukupi ketentuan yang telah ditetapkan. Sehingga mereka tidak bisa untuk mengikuti ujian semester atau pun ujian kenaikan kelas. Sewaktu pembelajaran berlangsung kurangnya motivasi siswa memperhatikan apa yang diterangkan oleh guru, kebanyakan siswa ribut dan berkelakar serta jarang mencatat poin-poin penting yang diterangkan. Dalam pelaksanaan praktikum satu kelompok (11 orang) hanya satu atau paling banyak 3 orang yang bisa menguasainya.

Sedangkan mengenai tugas yang diberikan oleh guru pembimbing untuk setiap kali pokok bahasan baru, siswa selalu ditugaskan untuk mencari sumber bacaan sesuai dengan materi yang akan diajarkan, dan mereka bebas mencari sumber bacaan tersebut, baik dari internet atau buku-buku cetak. Pada Umumnya mereka hanya mencari beberapa orang saja dan kemudian yang lainnya hanya ikut memfotocopy. Dan untuk tugas yang langsung dikirim ke E-mail guru bidang studi yang bersangkutan, baru mereka lakukan sendiri. Siswa hanya mau mencari sumber bacaan kalau ada tugas dari guru. Hal ini mengindikasikan kurangnya motivasi siswa mencari informasi dari berbagai sumber bacaan. Dan masih banyak siswa yang tidak mau melengkapi tugas-tugas, serta perbaikan nilai dengan alasan mereka belum siap atau tidak ada belajar.

Hal ini tentu kita tidak bisa menilik sebelah mata saja kurangnya perhatian/bimbingan orang tua terhadap anak, kurang terjalinnya hubungan komunikasi antara orang tua dengan guru, sehingga orang tua tidak tahu, apakah anaknya betul-betul pergi sekolah mengikuti pelajaran atau tidak. Letak strategis/keadaan sekolah yang berada dekat pasar dan juga masih banyak sekolah lain yang berada disekitarnya juga menyulitkan para guru untuk mengontrol murid-muridnya. Kurangnya kerjasama antar guru dalam membina anak didik juga sangat mempengaruhi kemajuan belajarnya.

Sedangkan ditinjau dari segi peningkatan mutu guru, kurangnya perhatian pihak kepala sekolah terhadap kemajuan dan peningkatan kualitas guru, mungkin hal ini disebabkan karena seringnya pergantian kepala sekolah dalam 1 tahun ajaran.

Perkembangan Teknologi Informasi

Berbicara tentang masalah pendidikan, maka tidak akan terlepas dari persoalan anak didik, kurikulum, sarana dan prasarana, manajemen pendidikan, tenaga pendidikan. Yang termasuk dalam persoalan sarana dan prasarana ini adalah konsep dan pengadaan alat-alat komunikasi dan seperangkat komputer dan internet

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang sangat pesat sekarang ini membawa pengaruh yang sangat besar hampir pada semua lini kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan. Dalam pengembangan ini diperlukan berbagai perubahan-perubahan, hal ini tentu membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengantisipasi perubahan, memanfaatkan peluang, dan siap menjawab tantangan, serta masalah yang ada.

Seiring dengan berkembangnya pembangunan teknologi informasi dan pertumbuhan telekomunikasi di Indonesia yang sangat pesat, maka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi serta jaringan merupakan suatu indikator pertumbuhan kemajuan teknologi sekaligus pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dan negara. Oleh Karena itu pembangunan teknologi informasi dan peningkatan penggunaan sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing bisnis, pendidikan dan ekonomi yang berkelanjutan.

Internet telah merasuki banyak lapangan dan kawasan dalam kehidupan manusia tanpa dapat dicegah maupun ditunda, Kajian dan pemanfaatan teknologi ini sangat perlu dibidang pendidikan. Teknologi dalam dunia pendidikan mutlak diperlukan karena dapat menjadi pemicu percepatan pembelajaran. Karena beribu-ribu bahkan jutaan informasi terbaru dapat dengan murah dan mudah, serta cepat diakses melalui internet. Teknologi multimedia seperti audio-vidio, CD-DVD, teknologi Bluetooth dan pertumbuhan internet merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri sebagai bentuk nyata revolusi belajar interaktif yang sekarang berkembang pesat dengan kemampuan mengkomunikasikan informasi dengan cepat kepada semua orang.

Konsep E-Learning dan Web Base Learning

E-learning adalah pembelajaran berbasis teknologi elektronik sebagai suatu revolusi teknologi pembelajaran. Rosenberg (2001) mendefinisikan e-learning sebagai *"E-learning refers to use of internet technology to deliver abroad array of solutions that enhance knowledge and performance"*. Menurut Thompson, Ganxglass dan Simon (2000), *"E-learning is instructional content or learning experiences delivered or enable by electronic technology"*. Thompson juga menyebutkan kelebihan e-learning yang dapat memberikan fleksibilitas, interaktifitas, kecepatan, visualisasi melalui berbagai kelebihan dari masing-masing teknologi.

Secara utuh e-learning dapat didefinisikan sebagai upaya menghubungkan pembelajar (pebelajar) dengan sumber belajar (dosen/guru/pakar, perpustakaan)

yang secara fisik terpisah atau bahkan berjauhan namun dapat saling berkomunikasi atau berinteraksi secara langsung (*synchronous*) maupun tidak langsung. (*asynchronous*) yang menggunakan jasa teknologi seperti telepon, audio, transmisi satelit dan komputer.

Dalam implementasinya e-learning lebih dikaitkan dengan dukungan teknologi computer, karena memang computer memiliki semua kelebihan (*advantages*) atau setidaknya dapat meng-cover semua fasilitas yang dimiliki oleh teknologi lain. Defenisi e-learning dapat digambar sebagai berikut :

Gambar Defenisi e-Learning

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan beberapa karakteristik *e-learning*, diantaranya adalah : Memanfaatkan jasa teknologi elektronik; Memanfaatkan keunggulan computer; Menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri (*Self learning material*) yang disimpan dalam server sehingga dapat diakses oleh semua elemen yang terlibat dalam pembelajaran; dan dapat memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat di computer

Dalam prakteknya e-learning sangatlah fleksibel, sehingga karakteristik di atas bisa saja berubah sesuai dengan kondisi, content, dan sistem secara keseluruhan yang digunakan dalam pembelajaran.

Web Base Learning

Pada prinsipnya *Web base learning* juga merupakan *e-learning*, hanya saja lebih dispesifikasikan pada pembelajaran dengan menggunakan internet terutama

fasilitas internet yang berupa website, web mail, mailing list dan bulletin board yang kesemuanya fasilitas tersebut masih berbasis website. Website sendiri adalah sejumlah halaman (*pages*), dapat berupa isi (*content*) yang sesuai dengan jenis website tersebut. Isi website dapat disampaikan dengan berbagai bentuk seperti text, audio, video, bahkan teknologi *streaming*.

Dengan digunakannya *web base learning* dalam pembelajaran, beberapa aktivitas yang dapat dilakukan antara lain adalah : Mencari informasi (buku-buku, bibliografi, ensiklopedi, program, dan lain-lain); Distribusi materi edukasi (teks, program); Menyediakan kurikulum dan panduan belajar, serta latihan dalam format yang diinginkan, seperti hypertext, audio, video); Membentuk aktivitas-aktivitas kolaborasi (Diskusi kelompok melalui e-mail dan mailing list); Tanya jawab; Tutorial, simulasi

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk berupa media pembelajaran alternatif yaitu *web base learning* berbasis lokal. Tujuan ini didasari diantaranya efisiensi media pembelajaran yang akan dihasilkan, dimana dengan konsep lokal maka media yang dihasilkan tidak membutuhkan koneksi Internet berbayar.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Research and Development* (R&D), yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Hampir semua produk teknologi seperti alat-alat elektronik kendaraan bermotor, pesawat terbang, kapal laut, senjata, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bangunan gedung bertingkat dan alat-alat rumah tangga yang modern diproduksi dan dikembangkan melalui penelitian dan pengembangan. (Sugiono, 2009 : 407-408)

Penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda atau perangkat keras (*hardware*), seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas atau di laboratorium, tetapi bisa juga perangkat lunak (*software*), seperti program komputer untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan atau laboratorium, ataupun model-model pendidikan, pembelajaran, pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen, dll.

Metode *Research and Development* (R&D) yang digunakan pada penelitian ini adalah versi **ADDIE** (*Analyze-Design-Develop-Implement-Evaluate*). Model ADDIE muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda. (Nana Syaodih Sukmadinata, 2009:164)

HASIL PENELITIAN

Dalam pengembangan *web base learning* terdapat beberapa elemen yang perlu diperhatikan, seperti, interaktifitas (tutorial), pewarnaan, content, layout, dan lain-lain. Tutorial merupakan bagian dari proses pembelajaran. Tutorial merupakan satu bentuk interaksi antara pengajar (dosen/guru/pakar) dengan pebelajar. Interaksi dan komunikasi merupakan inti dari sebuah tutorial (Wardani, 2000). Interaksi yang dilakukan, untuk mengkomunikasikan materi pengajaran dan masalah-masalah belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Melalui tutorial diharapkan pebelajar dapat memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengamati, berpikir, bersikap dan berbuat dalam menghadapi suatu konsep ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil proses pembelajaran.

Dalam konsep *web base learning* tutorial yang dikembangkan adalah tutorial melalui internet dengan merancang web berisi pembelajaran bagi peserta pembelajaran (pebelajar/dosen/guru/pakar). Untuk pengembangan *web base learning* ini, langkah-langkah yang harus dilaksanakan adalah :

1. **Persiapan dan Pengembangan infrastruktur dan sistem.** Pengembangan infrastruktur dan system dilakukan secara bertahap. Seperti menyediakan terminal (komputer) yang terhubung pada setiap jurusan yang akan dimanfaatkan oleh dosen/guru/pakar. Dan akan lebih baik jika disediakan pada setiap ruang yang terkait, seperti di Perpustakaan, Administrasi, semua ruang ketua jurusan/kosentrasi, dan ruang dosen/guru.
2. **Percancangan *Web base learning* dan Pemilihan Program Aplikasi.** Untuk tahap awal, dapat memanfaatkan aplikasi e-mail, mailinglist sebagai media interaksi. Setelah website yang berisi materi pembelajaran dirancang, kemudian dapat di-upload pada server yang telah ada.
3. **Pengembangan kemampuan tenaga pengajar atau staf akademik.** Pada tahap ini diadakan sosialisai pengenalan konsep serta system *web base learning* terlebih dahulu, dan diadakan pelatihan yang bersifat teknis secara intensif
4. **Pemilihan Mata Pelajaran/Kuliah (subjek).** Pada tahap ini perlu pertimbangan yang matang, subjek apa saja yang dapat dianggap memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam konsep *web base learning*. Ada beberapa pertimbangan dalam pemilihan subjek diantaranya :
 - a. Subjek yang dianggap sulit oleh pebelajar, hal ini ditunjukkan dengan tingkat kelulusan pebelajar.
 - b. Subejk yang menuntut keterampilan baru, berupa keterampilan pebelajar untuk mengungkapkan pemikiran kedalam bentuk tertulis atau uraian.
5. **Sosialisai Program *Web Base Learning*.** Sosialisasi dilakukan dengan memberikan informasi dengan cara yang mungkin kepada seluruh pebelajar. Pada tahap ini juga diberikan informasi tentang dimana saja pebelajar dapat mengakses program *web base learning*, seperti padaLaboratorium Komputer, cooperate, dll.

Beberapa hal teknis yang perlu juga diperhatikan adalah :Kemampuan pebelajar dan dosen/guru dalam memanfaatkan fasilitas *web base learning* ini; Semua pebelajar dan dosen/guru akan memiliki e-mail. Dalam pembuatan e-mail disarankan dibuat secara kolektif (akan lebih baik jika dibuat oleh bagian administrasi) dan dibagikan kepada semua pebelajar sehingga pebelajar mengetahui e-mail pebelajar lainnya dan juga e-mail para dosen/guru/pakar; Pada tahap awal penerapan *web base learning*, berbagai kendala akan muncul.

Adapun kendala yang mungkin akan timbul adalah : Ketidaksiapan staf administrasi untuk mendata pebelajar; Ketidaksiapan dosen/guru merespon aktifitas pebelajar; Ketidaksiapan dosen/guru/guru meng-update materi perkuliahan Namun, dengan demikian kendala-kendala tersebut kedepan dapat diperbaiki dan dikembangkan guna kelancaran penerapan *web base learning*. Dan tidak menjadikan kendala sebagai alasan untuk menghindari penggunaan teknologi ini.

PEMBAHASAN

Usaha Peningkatan *Outcome* Pembelajaran

Faktor-faktor penentu daya saing suatu negara, tiga diantaranya dianggap paling menentukan, yaitu kemampuan teknologi, kemampuan manajemen, dan kemampuan SDM. Keunggulan dan kemampuan teknologi merupakan salah satu faktor utama pembentuk kekuatan daya saing perekonomian kita. Diantara ketiga faktor penentu daya saing perekonomian, SDM yang merupakan satu-satunya sumber daya yang aktif, sedangkan sumber daya lainnya pasif. Oleh karenanya, mempersiapkan SDM yang unggul dan bermutu merupakan tugas yang teramat penting di abad globalisasi ini, dan hal tersebut diembankan secara formal kepada dunia pendidikan.

Kebutuhan akan terciptanya masyarakat belajar akan menuntut lembaga pendidikan untuk memikirkan kembali sistim penddikan yang paling tepat dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, yang tentunya memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Berbagai macam usaha dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran diantaranya perubahan kurikulum, metode pembelajaran, perbaikan mutu guru, sarana dan prasarana, dan penyediaan berbagai fasilitas belajar yang dapat mendukung pembelajaran. Salah satu usaha pemerintah adalah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dengan konsep berbasis kompetensi. Dalam konsep pelatihan yang berbasis kompetensi (*competency based training*) dijelaskan bahwa kompetensi itu merupakan gabungan antara keterampilan, pengetahuan dan sikap. Selanjutnya kompetensi-kompetensi itu mengidentifikasikan praktek-praktek di tempat kerja yang nyata. Untuk itu standar kompetensi harus disusun setelah berkonsultasi dengan perwakilan industri, para pengelola perusahaan, para pekerja dan asosiasi profesi secara nasional.

Pada tataran lembaga pendidikan formal, ternyata banyak menghadapi berbagai masalah baik dari segi kompetensi yang dicapai maupun dari hasil ujian nasional. Tampaknya perhatian kepada *outcome* lembaga pendidikan formal saat ini menjadi sangat penting, mengingat tuntutan kualitas SDM dipasaran sangat tinggi.

Manfaat Web Base Learning

Secara umum penerapan *web base learning* dapat memberikan manfaat sebagai berikut : Peningkatan produktifitas, melalui *web base learning* waktu untuk perjalanan dapat direduksi sehingga pebelajar, dosen/guru/pakar tidak akan hilang karena kegiatan perjalanan yang harus dilakukan untuk memberikan pembelajaran. Fleksibilitas dan interaktif, dapat dilakukan dari lokasi mana saja selama ia memiliki koneksi sumber pengetahuan tersebut dan interaktivitas dimungkinkan secara langsung atau tidak langsung; Kelas tidak mengutamakan bentuk fisik lagi, semuanya dapat digunakan dalam aplikasi internet; Program *web base learning* dapat dilaksanakan dan di update secara cepat; Dapat diciptakan interaksi yang bersifat real time seperti *chatting*, *Net Meeting* maupun non real time seperti *e-mail*, *mailing list*; Dapat mengakomodasi keseluruhan proses belajar, mulai dari registrasi, penyamaan materi (matrikulasi), diskusi dan evaluasi; Dosen/guru/pakar dapat secara cepat menambah referensi bahan ajar yang bersifat studi kasus, trend industri, dan proyeksi teknologi kedepan melalui berbagai sumber untuk menambah wawasan peserta terhadap bahan ajarnya.

Disamping manfaat secara umum, pemanfaatan *web base learning* dapat memberdayakan pebelajar dan mendorong bertanggung jawab atas pembelajaran mereka, seperti yang dikemukakan oleh Kent W. White (2000); Pebelajar *on-line* dapat belajar secara interaktif dan saling keterkaitan antar sesama mereka; Pebelajar yang sibuk atau bekerja yang mungkin tidak dapat mengikuti pelajaran secara teratur dapat tepat waktu melalui proses pembelajaran tatap muka, maka dapat melalui media *web base learning*; Pebelajar dapat memperoleh bimbingan dan bantuan dari para dosen/guru/pakar, tutor, nara sumber, teman sejawat yang berjauhan; Materi pembelajaran atau model akan lebih konsisten, sistematis dan terorganisir sehingga mempermudah mahasiswa mengikuti modul-modul pelajaran; Penelusuran dan evaluasi serta administrasi kemajuan mahasiswa lebih teratur dan mudah diperoleh.

Kelemahan Web Base Learning

Adapun kelemahan penggunaan *web base learning* adalah sebagai berikut ; Buruknya atau kurang terencananya perancangan aplikasi *Web/Homepage learning* sehingga kurang sesuai dengan kebutuhan. Seperti, tidak *user friendly*; Para pengguna (*user*) atau mahasiswa tidak mengetahui dan mengenal secara baik system yang digunakan akibat kurangnya sosialisasi; Lemahnya pengetahuan user (pebelajar/pebelajar/dosen/guru/pakar) tentang teknologi internet; Untuk dapat mengatasi hal tersebut yang kemungkinan timbul dalam penerapan teknologi *web*

base learning, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : Pemahaman yang utuh tentang peranan teknologi internet pada pengguna (pebelajar/pebelajar/dosen/guru/pakar); Sosialisasi yang memadai terhadap penerapan teknologi *web base learning* kepada pengguna.

Peluang Pemanfaatan Web Base Learning

Beberapa faktor yang menjadi peluang dalam pemanfaatan teknologi *web base learning* dalam pendidikan antara lain; Perkembangan ilmu dan teknologi terutama teknologi informasi, sehingga informasi menjadi begitu "*mobile*" mudah didapat dan mudah diberikan; Telah meluasnya jangkauan jaringan telekomunikasi terutama untuk akses internet; Harga peralatan (*devices*) teknologi pendukung yang semakin murah, walaupun saat ini di Indonesia tergolong mahal dibandingkan dengan negara-negara lain; Regulasi yang mulai jelas tentang penggunaan teknologi informasi. Seperti Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 2 tahun 2005 tentang penggunaan Pita Frekuensi 2400Mhz -2483,5 Mhz yang intinya adalah untuk menjalankan peralatan internet pada frekuensi 2,4Ghz tidak perlu pengurusan izin dari Pemerintah lagi. Dimana regulasi ini memberi peluang untuk 3 (tiga) segmen yaitu pendidikan, UKM dan rumah sakit untuk menggunakan internet secara gratis dengan dukungan peralatan teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah teknologi *air haoul*; Semakin mudahnya sambungan internet, baik dengan menggunakan jasa *Intenet Serve Provider* (ISP)

Hambatan Pemanfaatan Web Base Learning

Beberapa kendala yang mesti menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan teknologi *web base learning* adalah : Pertama; Faktor waktu pengembangan : Rancangan dan pengembangan *web base learning* memerlukan waktu yang relatif lama. Hal ini terkait dengan rancangan website pembelajaran, rancangan modul atau bahan ajar, bahan latihan dan bahan ujian dari dosen/guru matakuliah. Kedua; Faktor Biaya: Biaya implementasi terkait dengan biaya akses internet secara bulanan, biaya produksi awal yang relative besar seperti pengadaan peralatan (Komputer, jaringan telp/ADSL, peralatan jaringan lokal, dll). Faktor biaya akan menjadi ringan jika sarana dan prasarana pendukung telah tersedia, sehingga focus factor biaya hanya terletak pada biaya akses internet dan biaya perancangan website. Ketiga; Faktor Manusia : Kualitas SDM merupakan masalah klasik yang selalu "menghantui" di institusi pendidikan, terutama dibidang Teknologi Informasi.

Beberapa solusi alternatif yang dapat menjadi pertimbangan dalam mengatasi masalah penerapan *web base learning* ini, diantaranya : Untuk tahap awal hanya dirancang khusus *web base learning* yang sesuai dengan kebutuhan. Artinya hanya beberapa matakuliah yang dianggap telah siap untuk dimuat dalam *website learning*. Kemudian baru dikembangkan, sehingga faktor waktu dapat diatasi; Alokasi dana khusus merupakan langkah yang paling tepat untuk mengatasi masalah pendanaan. Kondisi ini atau masalah kekurangan biaya tidak menjadikan pengimplementasian *web base learning* tertunda, karena kebanyakan institusi

pendidikan saat ini telah memiliki website akademik mandiri dan begitu juga dengan jaringan akses internet, sehingga dengan kondisi yang setidaknya lembaga pendidikan sudah mampu membuat sebuah *prototype* pembelajaran berbasis web; Pengaruh mobilitas informasi menjadikan tantangan tersendiri bagi pebelajar dan dosen/guru untuk mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi terutama teknologi informasi. Kondisi ini menjadikan pebelajar dan dosen/guru untuk berusaha memicu diri untuk memanfaatkan fasilitas teknologi dalam mengimbangi mobilitas informasi tersebut. Disamping hal tersebut, pelatihan, sosialisai yang intensif dan terjadwal merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan kualitas sumber daya manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Web base learning merupakan pembelajaran yang memerlukan alat bantu teknologi terutama teknologi informasi seperti komputer dan akses internet. Dalam prakteknya *web base learning* memanfaatkan fasilitas internet sebagai media penyampai informasi (materi) pembelajaran seperti website, e-mail, mailing list, dan news group. Penggunaan teknologi *web base learning* secara terencana telah terbukti memberikan kontribusi yang signifikan bagi dunia pendidikan, terlepas dari kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh teknologi *web base learning*. Pemerintah dengan departemen terkait seperti Diknas dan Depag serta Telkom telah mengeluarkan regulasi yang luas dalam pemanfaatan internet bagi dunia pendidikan, peluang ini merupakan momentum yang sangat tepat bagi usaha peningkatan kualitas pendidikan di Tanah Air. Dalam pengimplementasian *web base learning* terdapat beberapa factor yang perlu dipertimbangan seperti; Sarana dan infrastruktur pendukung, pengguna (pebelajar dan dosen/guru), kesiapan materi online dan biaya.

Dalam merealisasikan rencana pemanfaatan *web base learning*, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : *Awariness* (kesadaran) dari lembaga pendidikan bahwa teknologi informasi dalam dunia pendidikan; *Komitmen* atau *political will* dari unsur Perguruan Tinggi, baik pimpinan, staf dosen/guru maupun staf akademik untuk memanfaatkan peluang yang diberikan pemerintah dalam penggunaan teknologi informasi bagi dunia pendidikan; *Perlunya sarana dan prasarana* yang memadai bagi pebelajar dalam rangka "melek" teknologi. Seperti akses internet yang cepat, memfasilitasi kepemilikan *device* (perangkat) teknologi informasi seperti komputer dan laptop; *Perlunya sosialisasi dan pelatihan* yang intensif bagi pebelajar dan dosen/guru tentang pentingnya teknologi internet dalam aktivitas pembelajaran mereka; *Perlunya alokasi dana* yang khusus untuk pemanfaatan teknologi informasi; *Perlunya staf khusus* yang menangani system.

RUJUKAN

- Alan Chute, Melody Thompson and Burton Hancock, *The Mc Grow-Hill Handbook of Distance Learning*, 2001
- Anung Haruyono & Abu Alatas, *Virtual Learning/Virtual Classroom sebagai Salah Satu Model Pendidikan Jarak Jauh : Konsep dan Penerapannya*, Makalah Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran, Jakarta 18-19 Juli 2002.
- Asep Herman Suyanto, *Pengenalan e-learning*, <http://www.asep-hs.web.ugm.ac.id/artikel/learning/pengenalan%20E-learning.pdf>, diakses pada tanggal 3 Mei 2007
- Dewi Padmo, (editor), *Teknologi Pembelajaran - Upaya Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Manusia*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2003
- Geger Riyanto, *Teknologi Informasi, Inovasi Bagi Dunia Pendidikan*, Artikel Populer Ilmu Komputer, <http://www.ilmukomputer.com>, dikses tanggal 7 Mei 2007
- IGAK Wardhani, *Program Tutorial dalam Sistem Pendidikan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh*. Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh, 1(2), hal. 41-45.
- Lomhat Simamora, *Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pendidikan Jarak Jauh di Indonesia (e-learning)*, Makalah Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran, Jakarta 18-19 Juli 2002.
- M. Anas, *Model Inovasi e-learning dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, <http://www.pustekom.go.id/teknodik/t12/isi.htm#2>, diakses tanggal 7 Mei 2007
- Murad Baso, *Dari Ruang Kelas ke Monitor (Peranan e-learning dalam Pengembangan SDM Perusahaan di Era Global)*, Makalah Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran, Jakarta 18-19 Juli 2002.
- R & D Center Telkom, *Peningkatan Kompetensi Melalui E-Learning*, Makalah Seminar Teknologi Informasi, Yogyakarta 22 Agustus 2003
- Smith, Belinda, *Using The Internet to Conduct Training*, Performance in Practise, ASTD, 1996
- Sukartawi, *Prinsip-prinsip Dasar e-learning : Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, <http://www.pustekom.go.id/teknodik/t12/isi.htm#1>, diakses tanggal 7 Mei 2007.
- , *Prospek Pembelajaran Jarak Jauh Melalui Internet*, Makalah Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran, Jakarta 18-19 Juli 2002.
- Telkom, *Membangun masyarakat Cerdas Bersama Telkom*, www.telkom.net/ig2s.php, diakses tanggal 3 Mei 2007
- White Ken W., et al, *The Online Teaching Guide*, Allyn and Bacon, Boston, 2000